

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ГЎШТДОР-СЕРЖУН ҚЎЙЛАРИНИ ГЕНОФОНДИНИ САҚЛАШ ВА КЎПАЙТИРИШ

¹Рўзибоев Н.Р., ²Аширов Б.М.

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти қ.-х.ф.д., профессор

²Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги бош мутахассиси қ.-х.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11472655>

Аннотация. Мақолада гўштдор-сержун қўйларни биотехнологик усуллардан фойдаланиб, генофондини сақлаш ва кўпайтириши бўйича маълумотлар келтирилган. Бунда совлиқларни сунъий уруғлантиришдан тугилган қўзиларнинг тирик вазни табиий уруғлантиришдан тугилган вўзиларникига нисбатан юқори эканлиги ҳамда сунъий уруғлантиришдан тугилган қўзиларнинг селекция белгилари ўртасида ижобий корреляция коэффициентлари аниқланди ва аниқланган ижобий корреляция коэффициентлари бўйича танлаш ишларини олиб бориш селекция самарадорлигини оширишини кўрсатади.

Калитли сўзлар: зот, жайдари, гўштдор-сержун, қўй, қўзи, қўчқорча, селекция, тирик вазн, гўшт, жун.

Аннотация. В статье приведены сведения о сохранении и воспроизводстве генофонда мясо-шерстных овец биотехнологическими методами. В опытах установлено, что живая масса ягнят, рожденных от искусственного осеменения, было выше, чем у ягнят, рожденных от естественного осеменения. Также обнаружены положительные коэффициенты корреляции между селекционными признаками у ягнят рожденных от искусственного осеменения, что свидетельствует о том, что проведение селекционной работы по установленным положительным коэффициентам корреляции повышает эффективность селекции.

Ключевые слова: порода, джайдара, мясо-шерстные, овца, ягнята, баран, селекция, живой вес, мясо, шерсть.

Abstract. The article provides information on the preservation and reproduction of the gene pool of meat and wool sheep using biotechnological methods. Experiments have established that the live weight of lambs born from artificial insemination is higher than that of lambs born from natural insemination. Positive correlation coefficients were also found between selection traits in lambs born from artificial insemination, which indicates that carrying out selection work according to established positive correlation coefficients increases the efficiency of selection.

Keywords: breed, jaidara, meat and wool, sheep, lambs, ram, selection, live weight, meat, wool.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги замон бозор (қўй думба ёғига бўлган талабнинг камайиши) талабларидан келиб чиқиб, қўйларнинг тез етилувчан зотларни урчитиб кўпайтириш мақсадида ўзимизда яратилган тез етилувчан, думбасиз Ўзбекистоннинг гўштдор-жундор зот гуруҳларини генофондини сақлаб такомиллаштириш, зотнинг сермахсул селекция сурувларини барпо этиш, гўшт маҳсулдорлиги бўйича юқори маҳсулдор қўйларни етиштириш, улардан олинган авлодларнинг маҳсулдорлиги бўйича селекция белгиларини такомиллаштириш усулларини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади ва муҳим амалий аҳамият касб этади.

Республикамизнинг тоғ ва тоғолди ҳудудлари шароитига яхши мослашган қўй зотларидан бири бу маҳаллий жайдари зотли қўйлар. Бу зот халқ селекциясида яратилган

бўлиб, ўзининг ташқи муҳит (ёмғирли, қорли ва нам совук) шароитларига яхши мослашганлиги билан бошқа қўй зотларидан ажралиб туради, яхши яйлов шароитида ўзининг маҳсулдорлиги бўйича юқори ирсий салоҳиятини юзага чиқариш хусусиятларига эга. Шунингдек, жайдари зотини ҳисор зотли наслдор қўчқорлардан фойдаланиб зотни такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Юқори маҳсулдор қўй сурувларини яратиш ва такомиллаштиришда селекция усулларининг аҳамияти ниҳоятда катта. Бунда қўйлар сурувларида мақсадга мувофиқ танлаш усуллари билан бирга жуфтлаш усулларининг ўрни ниҳоятда аҳамиятли ҳисобланади. Шунингдек бундай сурувларни шакллантиришда турли урчитиш усулларида мақбул генотипдаги қўйлардан фойдаланиш соҳани ривожлантиришда ва унинг самарадорлигини оширишда алоҳида аҳамиятга эга. Буни турли йилларда кўплаб муаллифлар ўтказган тадқиқотлари натижалари ҳам исботлайди.

Муаллифларнинг таъкидлашича, Шимолийкавказ зотли қўйларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундан иборатки, юқори жун маҳсулдорлиги ва гўштининг сифати ва қўйларининг яхши даражада тез етилувчанлигидадир. Қўчқорларнинг тирик вазни 100-115 кг, совлиқларники 55-58 кг, сўйим чиқими 46-52%, қўчқорларда жун қирқими 10,0-14,0 кг, совлиқларда эса 5,0-6,0 кг, ювилгандан кейин жун чиқими 55-58% ни ва жуннинг узунлиги 12-13 см ни ташкил этади. Наслчилик ишларини олиб бориш энг яхши қўйларни насл учун муттасил танлаб олиш ва яроқсизларини сурув таркибидан чиқариш, уларнинг ирсий хусусиятларини мустаҳкамлаш учун сифатли маҳсулот берадиган қўйларни мақсадли жуфтлашни амалга ошириш зотларни такомиллаштиришда муҳимдир. Самарали селекция усулларини жорий этиш орқали қўйлар маҳсулдорлигини, уларнинг ирсиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш ва пировард натижада чўл региони аҳолисининг турмуш даражасини кўтариш соҳанинг муҳим масалалари қаторига киради [2,3].

Бундай даражага эришиш учун соҳа миқёсида етарли имкониятлар мавжуд. Биринчидан, қўйларнинг салоҳиятидан етарли даражада фойдаланиш имконини берувчи селекция усуллари борки, ушбу усулларни хўжаликнинг ўзида юқори ирсий хусусиятларга эга ҳайвонлар гуруҳларини шакллантириш ва тегишли жуфтлаш ишларини амалга ошириш ҳамда улардан олинган бир неча бўғин авлодларни баҳолаш орқали танлаб олиш ва сурув массивини кенгайтириш мумкин. Иккинчидан, зот миқёсида яратилган қорақўл қўйларининг юқори маҳсулдор завод типлари салоҳиятидан ихтисослашув йўналиши бўйича фойдаланиш. Қайд этилган натижалардан хулоса қилиш мумкинки, самарали селекция усулларидан юқори даражада фойдаланиш кўзланган самарадорликка эришишга имкон яратади.

Ўзбекистоннинг гўштдор-сержун қўйларининг зот гуруҳларини яратишда, шарқнинг маҳаллий думбали (манбаларда “ўзбек думбали қўй” зоти деб ҳам номланган) жайдари қўйлари, қуйи ғарбнинг майин жунли (шимолий Кавказ), Англиянинг гўштдор линкольн зотлари генотипларига эга бир-биридан фарқ қилувчи учта ирсиятлиликни бирлаштириш натижасида юқори ўсувчанликка, бирмунча йирик танага ва хаётий кучга эга ярим майин жунли қўйларнинг Оҳангарон ва Паркент типлари яратилди.

Бу зот гуруҳларининг ўзига хос муҳим хўжалик фойдали белгиларидан тез етилувчанлиги, гавдасининг йириклиги, ташқи муҳит шароитларига ниҳоятда

чидамлилиги, иштахасини бир хил юқорилиги ва катта хажмдаги озукани хазм қилиш хусусиятига эга эканлиги ҳамда озукани маҳсулот билан юқори даражада қоплашидир [4].

Турли урчитиш ва чатиштиришдан усулларидан фойдаланиб юқори маҳсулдор жайдари зотли қўйларни сермахсул типларини яратиш ҳамда гўштдор-сержун қўйларни генофондини сақлаш ва кўпайтириш усулини ишлаб чиқиб қўллаш орқали гўшт маҳсулдорлиги бўйича юқори маҳсулдор сурувларни яратиш улардан олинган авлодларнинг маҳсулдорлиги бўйича селекция белгиларини такомиллаштириш долзарб аҳамиятга эга.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи ва услублари. Тадқиқотлар Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманидаги “Холтўраев Ойбек-ХМ” ва “Оҳанг Абдуллаев Абдурауф” наслчилик фермер хўжаликларида олиб борилди. Тадқиқотлар учун соф жайдари зотли совлиқлар ва Ўзбекистоннинг гўштдор-сержун қўйларида бажарилди.

Тажрибалар учун I гуруҳда 100 бош соф жайдари зотли совлиқлар, II гуруҳда 100 бошдан Ўзбекистоннинг гўштдор-сержун қўйлар танлаб олинди. Туғилган қўзиларнинг туғилганда, 10 кунлик, 3 ойлик ва 5 ойлик ёшларидаги тирик вазни тарозида тортиш орқали ўрганилди.

Тажрибадаги қўйларнинг жун маҳсулдорлиги ва унинг хусусиятлари БЧИТИ (В.В.Калинин 1976) услубида аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотларда тажриба гуруҳидаги соф жайдари зотли ва гўштдор-сержун совлиқларнинг тирик вазни ва жун маҳсулдорлигини ўргандик, унинг натижалари 1-жадвалда келтирилади.

1-жадвал. Совлиқларнинг тирик вазни ва жун маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	I		II	
		п-100		п-100	
		$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %
Тирик вазни	кг	62,4±0,231*	2,31	58,8±0,315	4,45
Қирқилганда	кг	2,54±0,072*	12,75	3,8±0,126	14,78
Ювилган жун	кг	1,43±0,04*	12,37	2,4±0,051	9,54
Жун узунлиги	см	11,07±0,163*	6,59	13,2±0,034	10,14

Эслатма: P < 0,001

1-жадвал маълумотларидан кўринишича, I гуруҳдаги соф жайдари зотли совлиқларнинг тирик вазни 62,4 кг ташкил этиб, гўштдор-сержун совлиқларникига нисбатан 3,6 кг (P < 0,001) юқори бўлди. Шунинг алоҳида таъкидлаш керакки, жун маҳсулдорлиги бўйича II гуруҳдаги гўштдор-сержун совлиқлар юқори натижага эришдилар. Масалан, II гуруҳдаги совлиқларда жун қирқилганда 3,8 кг ташкил этиб, I гуруҳдаги тенгқурларникидан 1,26 кг (P < 0,001), ювилгандан кейин тегишли равишда 0,97 кг (P < 0,001) ва жун узунлиги 2,13 см (P < 0,001) юқори бўлди.

Гўштдор-сержун қўйларнинг генофондини сақлаш ва кўпайтиришда жаҳон геофондига хос насли кўчқорлардан фойдаланиб зотни такомиллаштириш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эгадир (2-жадвал).

**2-жадвал. Совлиқларни уруғлантиришда фойдаланиладиган насли кўчқорлар
 бўйича жуфтлаш режаси**

Гуруҳлар	Инвен тар номери	Туғилган йили	Зоти	зотдорлиги	Класси	Онасининг маҳсулдорлиги	Отасининг маҳсулдорлиги	Фойдаланиш муддати
I гуруҳ	1200	2021	Жайдари	Соф зотли	Элита	80	110	2
	1796	2020	Жайдари	Соф зотли	Элита	75	96	2
	8921	2021	Жайдари	Соф зотли	Элита	72	91	2
II гуруҳ	002385	2020	Шимолий-кавказ	Соф зотли	Элита	70	102	1
	002347	2021	Шимолий-кавказ	Соф зотли	Элита	71	108	1

Биз гўштдор-сержун совлиқларни жаҳон генофондига хос насли кўчқорларнинг музлатилган уруғи билан сунъий уруғлантириш амалиётини қўлладик ва жорий йилда улардан насли авлодлар олинди.

Совлиқларни сунъий уруғлантириш билан табиий уруғлантириш ўртасидаги тирик вазни бўйича фарқ 3-жадвалда баён этилади.

3 жадвал. Сунъий уруғлантиришдан олинган кўзиларнинг тирик вазни, кг

Ёши	Сунъий уруғлантиришдан олинган кўзилар			Табиий уруғлантиришдан олинган кўзилар		
	п	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	п	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv %
Туғилганда	10	4,7±0,134*	9,44	10	4,3±0,125	9,16
10 кунликда	10	7,8±0,238*	9,65	10	7,3±0,153	6,62
3 ойликда	10	31,8±0,513	5,09	10	31,4±0,592	5,95
5 ойликда	10	39,4±0,483**	5,60	10	37,8±0,333	5,12

Эслатма: P < 0,05; P < 0,001

3-жадвал маълумотларининг таҳлилидан кўринишича, совлиқларни насли кўчқорларнинг музлатилган уруғлари билан сунъий уруғлантиришдан олинган кўзиларнинг тирик вазни совлиқларни насли кўчқорлар билан табиий уруғлантиришдан олинган кўзиларнинг тирик вазнига нисбатан туғилганда-0,4 кг ёки 9,3% (P < 0,05); 10 кунликда-0,5 кг ёки 6,8% (P < 0,05); 3 ойда-0,4 кг ёки 1,3% ва 5 ойда – 1,6 кг ёки 4,2% (P < 0,01) юқори кўрсаткичларга эга бўлдилар. Бу эса совлиқларда жаҳон генофондига хос кўчқорларнинг музлатилган уруғлари билан сунъий уруғлантириш усулини жорий этиш самарали усул эканлигини кўрсатади.

Сунъий уруғлантиришдан олинган кўзиларнинг асосий селекция белгилари ўртасидаги ўзаро боғланувчанлик кўрсаткичларини ўрганиш ва аниқланган ижобий корреляция коэффицентлари бўйича танлаш ишларини режали олиб бориш, уларда селекция белгиларини такомиллаштиришда муҳим амалий аҳамиятга эга. Биз кўзиларнинг селекция белгилари ўртасидаги корреляция коэффицентларини ўргандик (4-жадвал).

4 жадвал. Кўзиларнинг селекция белгилари ўртасидаги корреляция коэффицентлари

Ўзаро боғланувчанлик белгилари	Сунъий уруғлантиришдан олинган кўзилар	Табиий уруғлантиришдан олинган кўзилар
Гуруҳлар	I	II

Бош сони	75	75
Туғилганда тирик вазни билан 10 кунлигида тирик вазни	0,724	0,699
Туғилганда тирик вазни билан 3 ойликда тирик вазни	0,646	0,486
10 куликда тирик вазни билан 3 ойликда тирик вазни	0,591	0,526

4-жадвал маълумотларидан кўринишича, I гуруҳдаги сунъий уруғлантиришдан олинган кўзиларнинг туғилганда тирик вазни билан 10 кунлик ва 3 ойлик ёшида ҳамда 10 кунлик ёши билан 3 ойлик ёшида тирик вазни ўртасида, II гуруҳдаги тенгқурларникига нисбатан бирмунча юқори корреляция коэффициентларини намоён этдилар. Барча гуруҳларда ушбу кўрсаткичлар бўйича юқори даражада ижобий боғланувчанлик аниқланди. Ушбу маълумотларимиз, кўзиларнинг селекция белгилари ўртасида аниқланган ижобий корреляция коэффициентлари бўйича танлаш ишларини олиб бориш селекция самарадорлигини оширишини кўрсатади.

Хулоса. Совлиқларни сунъий уруғлантиришдан туғилган кўзиларнинг тирик вазни табиий уруғлантиришдан туғилган вўзиларникига нисбатан юқори эканлиги ҳамда сунъий уруғлантиришдан туғилган кўзиларнинг селекция белгилари ўртасида ижобий корреляция коэффициентлари аниқланди ва аниқланган ижобий корреляция коэффициентлари бўйича танлаш ишларини олиб бориш селекция самарадорлигини оширишини кўрсатади. Тадқиқотларда гўштдор-сержун кўйларни биотехнологик усуллардан фойдаланиб, уларнинг генофондини сақлаш ва кўпайтириш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Амерханов Х.А., Трухачёв В.И., Селионова М.И. Из истории Российского овцеводства. Ставрополь, 2017. Монография. С. 151-152.
2. Газиёв А. Фазилов У.Т, Юсупов С.Ю, Қора рангли қоракўл кўйларида айрим селекцион белгиларнинг намоён бўлиш хусусиятлари. Ж. “Зооветеринария”. № 8, 2017. 35-36 б.
3. Шиллер Р., Вахал Я., Винш Я. Математика в животноводстве. Москва. Колос. 1971. С. 83-104.
4. Тапилский И. Ўзбекистоннинг гўштдор-жунли кўйлари. “Ўзбекистон” Тошкент-1969. 3-26 бетлар.
5. Юсупов С.Ю., Газиёв А., Фазилов У.Т., Базаров С.Р. Қоракўлчиликда селекция-наслчилик ишларини такомиллаштириш йўналишлари. Ж. “Зооветеринария”. №4, 2015. 28-29 б.